

В случае отсутствия реакции на закачку СПС каких-либо из вышеперечисленных скважин, необходимо проведение на них работ по ограничению водопритока.

Одним из наиболее важных факторов, существенно влияющих на эффективность внедряемых технологий повышения нефтеотдачи пластов, является регулярный контроль за состоянием разработки месторождений, параметрами пластов и скважин. Необходимо строго выдерживать все параметры рекомендуемой технологии. Для этого необходим тщательный контроль за качеством закачиваемых композиций, составом растворителя (воды), темпом закачки и т.д. [2].

Только при осуществлении полного контроля за всеми параметрами технологии можно ожидать высокую эффективность при ее внедрении. Зачастую отклонения от разработанных и реализуемых технологий могут привести к значительному снижению технологического эффекта (иногда до нуля) и повышению степени риска. Контроль за состоянием разработки объекта включает в себя сбор и анализ данных по объектам закачки реагентов и воды в нагнетательные скважины, дебитам по жидкости, нефти и воды добывающих скважин, обоснование выбора размера участка воздействия, режима работы скважин.

До начала воздействия и после его завершения проводятся работы по исследованию свойств пластов и скважин, которые включают в себя замеры

приемистости скважин и, при наличии материально-технической возможности, снятие кривых падения давления и профилей приемистости. В процессе закачки композиции осуществляется замер устьевого давления.

Аналитический контроль за составом и качеством закачиваемых реагентов и композиций на их основе, составом используемых для приготовления растворов вод, характеристиками исходных реагентов является необходимой частью технологического процесса и осуществляется химико-технологической службой «ОТО – Пром».

Проведение данного комплекса исследований необходимо в целях контроля за изменением охвата пласта заводнением (подключение неработающих интервалов, изоляция высокопроводящих интервалов) и, при необходимости, своевременной корректировке параметров внедряемой технологии.

Список литературы

1. В.Д. Лысенко «Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы», Москва, «Недра», 2009 г.
2. Айткулов А.У. Повышение эффективности регулирования эксплуатации многопластовых месторождений путем уменьшения добычи попутной воды /Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - М., 1985. – 144 с.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЗС НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Сабырбаева Г.С.

к.т.н., доцент Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

Койшина А.И.

доктор PhD, Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, Казахстан, г. Актау

IMPACT ON CCD BY NEW TECHNOLOGIES

Sabyrbaeva G.

PhD., assistant Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Koishina A.

PhD, Caspian state University technology and engineering named Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Аннотация

Для улучшения процессов выработки трудноизвлекаемых запасов в этих участках, зонах применяются дополнительные методы воздействия путем нагнетания в пласт некоторого объема воды через новые нагнетательные скважины, созданные путем их бурения или переводом действующих высоко-обводненных скважин под закачку. Одновременно проводятся в действующих скважинах работы по увеличению их производительности.

Abstract

To improve the processes of producing hard-to-recover reserves in these areas, additional methods of influence are applied by injecting a certain volume of water into the reservoir through new injection wells created by drilling them or transferring existing highly watered wells for injection. At the same time, work is being carried out in existing wells to increase their productivity.

Ключевые слова: нефть, газ, вода, полимер, реагент, скважина, добыча, обработка, технология, пласт.

Keywords: oil, gas, water, polymer, reagent, well, extraction, processing, technology, formation.

Введение. Наряду с традиционными методами для повышения эффективности процесса разработки применяются и новые прогрессивные технологии повышения нефтеотдачи пластов. К ним относятся:

- Закачка сшитых полимерных составов;
- Закачка полимерного реагента «Темпоскрин»;
- Гидроразрыв пласта (ГРП);
- Термогазокислотно-перфорационно-имплизонных обработка (ТГКПИО);
- Ремонтно – изоляционные работы (РИР);
- Охват добывающего фонда электровоздействием (ЭВ);
- Акустическая реабилитация скважин и пластов (АРСиП);
- Термоимплизонное воздействие;
- Технологий депрессионной перфорации;
- ГДРП и ГОС;

Для уменьшения объемов закачки воды, обеспечения комплексного охвата воздействием, регулирования процессов заводнения нефтяных залежей, увеличения нефтеотдачи пластов, чтобы не допустить опережающей выработки наиболее продуктивных пластов и зон залежей нефти на месторождении Узень применяется способ воздействия на заводненные объемы пласта закачкой сшитых полимерных составов и полимерно-гелевого реагента «Темпоскрин», основанных на изоляции промытых наиболее проницаемых пластов и ограничении отбора воды. Закачка сшитых полимерных составов (СПС) и полимерно-гелевого реагента «Темпоскрин» приводит к образованию осадков и гелей в промытых водой высокопроницаемых пропластках, что снижает фильтрационное сопротивление высокообводненных промытых интервалов и позволяет перераспределить закачиваемую воду по интервалам, неохваченным воздействием. [1]

Но воздействие на пласт осадко-гелеобразующими композициями не приводит к существенному изменению показателей нефтедобычи скважин: закачка СПС в высокообводненные послойно-неоднородные пласты не позволило существенно увеличить объемы дополнительной нефти и существенно уменьшить объемы попутно-добываемой воды. По результатам промысловых исследований до и после закачки полимерно-гелевых составов мы видим, что после обработки происходит блокирование высокопроницаемого пропластка, но не происходит перераспределения потоков фильтрации по пластам, следовательно, нет существенного роста нефтеотдачи неоднородных пластов. Непринимаящие закачиваемую воду до воздействия пласты не работают и после закачки СПС. Следовательно, для увеличения охвата пластов заводнением, для изменения и выравнивания профилей приемистости скважин необходим комплексный подход: в первую очередь, необходимо провести работы по увеличению работающей мощности пластов, а затем – работы по изоляции промытых высокообводненных интервалов. Следует отметить, что уточнение профилей приемистости в воздействуемых нагнетательных скважинах до и после закачки СПС проводилось не всегда, что не позволяет дать объективную оценку о результатах воздействия на заводненные объемы пластов.

С применением СПС на месторождении Узень за отчетный период 2004г проведено 71 обработок высокообводненных участков нефтяных залежей. С применением реагента «Темпоскрин» на месторождении Узень за отчетный период 2004г проведено 91 обработок высокообводненных участков нефтяных залежей. [2]

К настоящему времени основные невыработанные запасы нефти приурочены к низкопроницаемым коллекторам, проницаемость которых составляет менее 60 мкм². В этих условиях необходимы мероприятия по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов.

Гидроразрыв пласта – один из эффективных способов вовлечения в разработку низкопроницаемых коллекторов, трудноизвлекаемых запасов. На месторождении Узень за отчетный период 2004г проведено 178 скважинообработок, что позволило дополнительно вовлечь в разработку на месторождении 508,6 тыс.тонн (79,3%) новых запасов нефти

Технология газодинамического разрыва пласта (ГДРП) основана на импульсном силовом воздействии высокоэнергетических продуктов горения твердотопливных (пороховые генераторы давления) и жидких горюче-окислительных составов (физико-химическое воздействие), включающих аммиачную селитру и карбамид, что приводит к увеличению проницаемости пластов. На месторождении Узень за отчетный период 2004г проведено 36 скважинообработок, что позволило вовлечь в разработку на месторождении 14,5 тыс.тонн запасов нефти. Прирост добычи нефти на 1 обработку в среднем по состоянию составляет 402 тонны. Положительный эффект за счет проведения ГДРП наблюдается в 73% скважин. В 27% добывающих скважинах изменении нефтеотдачи пластов в результате проведения ГДРП не наблюдается. [2].

На месторождении Узень за отчетный период 2004г проведено 96 термогазокислотноперфорационноимплизонных обработок, что позволило вовлечь в разработку на месторождении дополнительно на месторождении 18,6 тыс.тонн запасов нефти. На характеристике вытеснения представлены результаты анализа эффективности ТГКПИО.

Для увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти были проведены комплекс мероприятий по воздействию на добывающие и нагнетательные скважины акустическими колебаниями звукового и ультразвукового диапазонов (АРСиП) и электрическим током (ЭВ). Охват добывающего фонда электровоздействием составляет 1% (Збскв), акустической реабилитацией скважин и пластов (АРСиП) – 0,6 %. Как показывает изменение характеристик вытеснения нефти из пласта электровоздействие на пласт нефтяных скважин приводит к восстановлению производительности скважин и увеличению нефтеотдачи пластов.

За 2004г по 78 добывающим скважинам проведены ремонтно-изоляционные работы (РИР). Прирост добычи нефти на 1 обработку в среднем составляет 422 тонны. На основании построенных кривой вытеснения можно сделать вывод, что технология ремонтно-изоляционных работ способствует увеличению нефтедобычи вследствие образования осадков и гелей в промытых водой высокопроницаемых пропластках.

Дополнительная добыча нефти в объеме 253 000 тонн обеспечена внедрением мероприятий по изоляции нарушения колонн (по 214 скважинам).

Тем не менее, эффективность проведенных мероприятий обозначена также не только увеличением объемов добычи, но и обеспечением стабилизации и сохранением достигнутых темпов отбора нефти.

Наиболее ошутимое повышение производительности скважин наблюдается после проведения гидравлического разрыва пласта, добыча дополнительной нефти от которой составила 79,3% от всех внедренных новых технологий воздействия на пласт. Дебит нефти скважин после проведения ГРП увеличивается, в среднем, более чем в 3,5 раза. По 4,5% дополнительной нефти получено после обработки продуктивных пластов «Темпоскрином» и закачкой СПС. Полученный эффект прослеживается на характеристике вытеснения. Наименьший эффект (1,2%) получен от применения технологий АРСИП и ЭВ. При определении дополнительной накопленной добычи нефти на 1 скважино-операцию – 58,7 % добычи приходится на обработку ГРП, 15,7% - на воздействие ГДРП, 17,9% - на реперфорацию пластов и депрессионная перфорация составляет 9,3% всей дополнительной нефти на 1 скважино-операцию. [1]

С целью определения наиболее эффективного рабочего агента вытеснения флюида из пласта месторождения Узень, по предложению ЗАО НК

«КазМунайГаз» была разработана программа по определению возможности применения Волжской воды для системы ППД. Для определения возможности применения Волжской воды для ППД было разработана рабочая программа, которая предусматривает, через опорные сети нагнетательных и добывающих скважин, систематический контроль за изменениями приемистости нагнетательных скважин, изменениями по реагирующим добывающим скважинам и за изменениями в охвате пластов заводнением

Закачка волжской воды по НГДУ-3 БКНС-2^в была начата в октябре 2003 года. По данным 1 января 2005 г., объем закачиваемой Волжской воды составляет 3857,9 тыс. м³, что составляет 4,06% от объема извлекаемых запасов нефти в КНС-2В блока. [2].

54 реагирующих добывающих скважин распределены по видам и причинам ремонтов ПРС и КРС за 9 месяцев до закачки с января по сентябрь 2003 года в сравнении с видами и причинами ремонтов ПРС и КРС после закачки за 9 месяцев с марта по ноябрь 2004 года. До закачки пресной воды по скважинам проведены 114 подземных ремонтов и 7 капитальных ремонтов. После закачки с марта по ноябрь месяцы 2004 года проведены по 54 скважинам 101 подземных и 8 капитальных ремонтов скважин. После закачки пресной воды количество текущих подземных ремонтов уменьшилось на 13 ремонтов. Основная часть ремонта приходится на смену насоса. В 2003 году по смене насосов были проведены 82 ремонтов- 72% от общего количества подземных ремонтов, а в 2004 году 55 ремонтов- 54% от общего количества подземных ремонтов. По сравнению с 2003 годом, до закачки волжской воды, количество ремонтов по смене насосов уменьшилось на 27 ремонтов. До и после закачки пресной воды по геолого-техническим мероприятиям приходится по 2 ремонта.

Таблица 1

Распределение дополнительной добычи нефти по видам мероприятий

№	Показатели	ед.изм	2000	2001	2002	2003	2004
			факт	факт	факт	факт	план
1	Добыча нефти	тыс.тн	3606	4137	4883	5200	5635
	Ввод новых добывающих скв. из бурения	скв	33	80	90	99	100
	в т.ч. нефтяные	скв	33	61	71	65	80
	нагнетательные	скв		19	19	34	20
	Добыча нефти по новым скважинам	тыс.тн	51.6	74.469	90.88	146.567	122.4
2	Ввести нефтяных скважин из б/д пр.лет	скв	402	137	202	110	90
	Добыча нефти по скв.введен.из б/д пр.лет	тыс.тн	152	54.61	157.9	49.469	83.5
3	Коэффициент естественного падения добычи по переходящему фонду скважин	%	3	12	20	13	8.2
4	Ввод контрольных скважин	скв					
	Добыча нефти по скв.введен из к/ф	тыс.тн					
5	увеличение диаметра насоса	скв	768	305	578	704	0
	Доп.добыча за счет увелич.диаметра насоса	тыс.тн	122.3	66.7	264	83.37	0
6	Перестрел	скв	140	212	213	282	190
	Доп.добыча за счет перестрела	тыс.тн		68.262	54.678	91.4	69.3
7	Дострел	скв		77	106	128	90
	Доп.добыча за счет дострела	тыс.тн		38.84	44.604	64.6	57.1
8	технологии депрессионной перфорации	скв	0				100

	Доп. добыча нефти	тыс. тн					66.6
9	растворителями ЭКВ	скв	284	328	276	280	470
	Доп. добыча за счет ЭКВ	тыс. тн		13.062	21.722	18.043	35
10	растворителями ВУВЭ	скв	306	283	308	248	410
	Доп. добыча нефти за счет ВУВЭ	тыс. тн		8.864	29.535	17.48	30.5
11	растворителями ВУС	скв	284	328	162	106	400
	Доп. добыча за счет ВУС	тыс. тн					31.2
12	глинокислотная обработка	скв				0	53
	Доп. добыча нефти	тыс. тн					13.6
13	КРС (д/ф)	скв	260	304	453	465	214
	Доп. добыча нефти	тыс. тн	153.8	225.6	393.2	329	109.14
	Дополнительная добыча всего:		479.7	550.4	1056.5	799.9	618.34
Внедрение новых технологий по воздействию на ПЗП							
14	технологий депрессионной перфорации	скв	0	20	53	106	
	Доп. добыча нефти	тыс. тн		9.355	16.15	46.188	
15	ТБХО (термобарохимобработка)	скв			20	41	80
	Доп. добыча нефти	тыс. тн			9.516	5.365	47.6
16	технологии гидроразрыва пласта	скв				99	200
	Доп. добыча нефти	тыс. тн				133.473	232.5
17	закачка шитых полимеров	скв	11	30	30	60	60
	Доп. добыча нефти	тыс. тн					
18	РИР	скв		9	31	10	58
	Доп. добыча нефти	тыс. тн		3.39	1.643	8.4	29.6
19	"Темпоскрин"	скв		4	0	52	65
	Доп. добыча нефти	тыс. тн		2.99	0		
20	электровоздействия	скв				35	35
	Доп. добыча нефти	тыс. тн				0.5	20.8
21	ГДРП и ГОС	скв				12	40
	Доп. добыча нефти	тыс. тн				4.5	23.8
22	термоимпизионное воздействие	скв				42	100
	Доп. добыча нефти	тыс. тн				6.764	59.5
23	АРСиП	скв	14	36	0	10	10
	Доп. добыча нефти	тыс. тн	1.095	4.381		0.397	5.95
	Всего:	скв	25	99	134	467	648
	Всего дополн. добычи от новой технологии		1.095	20.116	27.309	205.6	419.75
	Всего: Дополнительная добыча		480.8	570.5	1083.8	1005.5	1038.1

Распределение работ по годам и по видам применяемых технологий представлено на рисунках 1-4. Как видно из данных, представленных на диаграммах, наиболее широкое внедрение получила технология ГРП: в 2003 году – 37,3% от общего объема работ, в 2004 году - 33,9% и в 2005 году -

32%. Не все технологии нашли такое широкое применение, как ГРП (например, ГКУ и АРСИП, ГДРП). От применения некоторых технологий в 2005 году отказались (ТГКПИВ, ТБХО, ПГС «Темпоскрин»).

Рисунок 1- Распределение фонда скважин по видам применяемых технологий (2003 г.)

Рисунок 2- Распределение фонда скважин по видам применяемых технологий (2004г.)

Рисунок 3 - Распределение фонда скважин по видам применяемых технологий 2005г.)

Рисунок 4- Распределение дополнительной добычи нефти на одну скважину за счет технологий воздействия на пласт за 2003-2005годы

В таблице 2 и на рисунке 4 приводится сравнение эффективности применяемых технологий за 2003-2005 годы. Как видно, наиболее эффективным является ГРП.

В таблице 2 приведены результаты анализ эффективности следующих методов воздействия на ПЗП: ГРП, ГДРП, РИР, ТГКПИВ, ГКУ.

Таблица 2

Анализ эффективности применяющихся методов воздействия на ПЗП

Показатели	Кол-во скважин (н/д)	В том числе:		Доп. добыча нефти на скв, т/сут	Доп. добыча нефти на скв/опер., т	Накопл. доп. добыча за счет обработки, т	Продол. эффекта, (*эффект продл-ается) сут	Успешность, %
		с эффектом (*с индив. замером)	без эффекта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРП								
2003г.	99	34*	-	10	3490	129282	349	84
2004г.	200	51*	-	13,8	4568	191754	331	85
2005г.	184	173	11	12	4380	503338	365*	82
Итого:	483	261	11	12	4146	824374	348	84
ГДРП								
2003г.	10	7	3	5,5	2113	14791	352	62
2004г.	41	23	18	3	1096	25226	314	57
2005г.	43	28	15	5	986	27616	210*	66
Итого:	94	58	36	4,5	1398	67633	292	62
РИР								
2003г.	10	6	4	6	1178	7073	240	57
2004г.	87	57	30	3,5	878	53598	240	62
2005г.	120	68	52	4,5	579	39543	280	67
Итого:	257	146	111	4,2	643	106588	194	55
ТГКПИВ								
2003г.	37	20*	17	4	1356	28013	339	48
2004г.	38	26*	12	3	942	24965	314	56
Итого:	75	46	29	3,5	1149	52978	326	52
ГКУ								
2004г.	15/41	16	25	4,1	544,4	8710	130	38
2005г.	13/34	19	15	4,0	552,5	10497,6	139	41
Итого:	28/75	35	40	4	548,4	19208,3	135	39

Список литературы

1. В.Д. Лысенко «Разработка нефтяных месторождений. Эффективные методы», Москва, «Недра», 2009 г.

2. Айткулов А.У. Повышение эффективности регулирования эксплуатации многопластовых месторождений путем уменьшения добычи попутной воды /Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - М., 1985. – 144 с.